

REDESCOBRINDO OSWALDO BRATKE: O HOTEL JARDIM DO EMBAIXADOR EM CAMPOS DO JORDÃO

Marcelo André Ferreira Leite

RESUMO

Este artigo tem por objetivo apresentar o projeto para o Hotel Jardim do Embaixador, de autoria de Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997), um dos grandes mestres da arquitetura moderna brasileira. Obra não construída e muito pouco conhecida, sua perspectiva foi publicada no periódico *Acrópole* em 1944 e seus desenhos técnicos (até então considerados inexistentes) foram recentemente encontrados nos arquivos da Prefeitura de Campos do Jordão SP. Buscando também relações com a produção de outros arquitetos brasileiros e norte-americanos – já que os profissionais paulistas mantiveram estreito contato com os Estados Unidos durante os anos 1940 – esse artigo faz ainda uma comparação do objeto em estudo com o Park Hotel São Clemente em Nova Friburgo RJ, de Lúcio Costa (1902-1998), e o Sugar Bowl Ski Lodge na Califórnia, de William Wilson Wurster (1895-1973).

Palavras-chave: Oswaldo Arthur Bratke, Lúcio Costa, William Wilson Wurster.

REDISCOVERING OSWALDO BRATKE: THE HOTEL JARDIM DO EMBAIXADOR IN CAMPOS DO JORDÃO ABSTRACT

This paper aims to present the project of Hotel Jardim do Embaixador, by Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997), one of the great masters

of modern Brazilian architecture. Work not built and very little known, his perspective was published in *Acrópole* magazine em 1944 and his technical drawings (until then considered as non-existent) were recently found in the archives of the Campos do Jordão SP City Hall. Seeking also relations with the production of other Brazilian and North American architects –since the professionals from São Paulo state maintained close contact with the United States during the 1940's, this paper also makes a comparison of the object of study with the Park Hotel São Clemente in Nova Friburgo-RJ, by Lúcio Costa (1902-1998), and the Sugar Bowl Ski Lodge in California, by William Wilson Wurster (1895-1973).

Keywords: Oswaldo Arthur Bratke, Lúcio Costa, William Wilson Wurster.

REDESCUBRIENDO OSWALDO BRATKE:
EL HOTEL JARDIM DO EMBAIXADOR
EN CAMPOS DO JORDÃO
RESUMEN

Este artículo tiene por objetivo presentar el proyecto para el Hotel Jardim do Embaixador, de Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997), uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna brasileña. Obra no construida e muy poco conocida, su perspectiva fue publicada en el periódico *Acrópole* em 1944 y sus dibujos técnicos (hasta entonces considerados inexistentes) fueron recientemente encontrados en los archivos del Ayuntamiento de Campos do Jordão SP. Buscando también relaciones con la producción de otros arquitectos brasileños y norteamericanos – ya que los profesionales paulistas mantuvieron estrechos contactos con Estados Unidos durante los años 1940 – este artículo hace una comparación del objeto en estudio con el Park Hotel São Clemente en Nova Friburgo RJ, de Lúcio Costa (1902-1998), e o Sugar Bowl Ski Lodge en Califórnia, de William Wilson Wurster (1895-1973).

Palabras llave: Oswaldo Arthur Bratke, Lúcio Costa, William Wilson Wurster.

Consagrado como um dos grandes mestres da arquitetura moderna brasileira, principalmente por seus projetos dos anos 1950, a produção de Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997) na década de 1940 ainda apresenta obras que buscam um reconhecimento por parte da historiografia paulista e nacional.

Período marcado por transformações no cenário político mundial e local (a derrota dos nazifascistas pelos Aliados na Segunda Guerra e o fim do Estado Novo de Vargas) e profundas transformações sociais, sobretudo devido à política da boa vizinhança entre Estados Unidos e Brasil, na arquitetura essa aproximação gerou frutos interessantes. Nos últimos vinte anos, várias pesquisas acadêmicas se dedicaram ao estudo das relações entre arquitetos norte-americanos e brasileiros (FUJIOKA, 2003 e 2005; HORMAIN, 2012; IRIGOYEN, 2002), bem como se preocuparam em revisar a narrativa oficial, concedendo um espaço maior e mais justo para as linguagens eclética e neocolonial (PUPPI, 2011).

Verifica-se na produção de diversos arquitetos paulistas dos anos 1940 uma gradativa mudança do uso de referências historicistas, no projeto arquitetônico, para uma incorporação de espaços e elementos modernos, junto com tecnologias mais avançadas na construção. Bratke não foi uma exceção a essa regra, e uma prova para essa afirmação se encontra na cidade de Campos do Jordão, no interior do estado, onde o arquiteto produziu obras ainda pouco estudadas pelos pesquisadores, no loteamento Jardim do Embaixador.¹

O Jardim do Embaixador foi um empreendimento realizado a partir de 1944 pela Sociedade de Imóveis de Melhoramentos Ltda.² Bratke

1. O projeto urbano e a arquitetura do bairro constituem o objeto da pesquisa Jardim do Embaixador: a arquitetura experimental de Oswaldo Bratke nos anos 1940, desenvolvida pelo autor dessa comunicação no Programa de Mestrado em História da Arte da Unifesp desde 2016, com apoio da Fapesp e orientação de Leticia Coelho Squeff.

2. Essa empresa, cujos sócios eram Alberto Lang, Emílio Lang Jr., Noé Ribeiro, Oscar Lang e Oswaldo Bratke, adquiriu entre 1943 e 1944 a área conhecida como Homem Morto (assim denominada pelo fato de um cadáver ter sido encontrado na região). Segundo o historiador jordanense Pedro Paulo Filho (1937-2014), o lugar passou a ser denominado Jardim do Embaixador em homenagem a José Carlos de Macedo Soares (1883-1968), um dos antigos proprietários de terras na localidade Homem Morto. Macedo Soares, bacharel em direito, atuou como diplomata e ocupou, durante as décadas de 1930 a 1950, os cargos de Ministro das Relações Exteriores, Ministro da Justiça e Interventor Federal em São Paulo.

elaborou o plano de urbanização do novo bairro, composto por cerca de 160 lotes com áreas variando entre 750 e 8000 metros quadrados,³ além de muito provavelmente ter projetado também as primeiras vinte casas.

Além das residências, para a quadra central do loteamento o arquiteto realizou um estudo preliminar para a construção de um pequeno hotel, o qual não foi realizado, por razões desconhecidas. Em seu lugar, Bratke projetou um restaurante que foi construído. Durante os levantamentos realizados no arquivo da Secretaria de Planejamento Municipal da Prefeitura de Campos do Jordão (Seplam PMCJ), as plantas baixas, os cortes e a fachada frontal desse hotel foram encontrados, de modo que essa obra foi escolhida como objeto de análise nesse artigo, uma vez que até então era conhecida dos estudiosos apenas a perspectiva do hotel, publicada originalmente na edição de maio de 1944 da revista *Acrópole*.

HOTEL JARDIM DO EMBAIXADOR, DE OSWALDO BRATKE

O projeto previa uma implantação que aproveitava a inclinação natural do terreno e reduzia movimentos de terra, algo comum na carreira do arquiteto e presente em várias das residências concebidas por ele no bairro. Essa relação com o sítio deixava uma parte do primeiro pavimento semienterrada e definia, em parte, os materiais que seriam utilizados na construção. O térreo, onde se localizavam a recepção, o estar com lareira, a cozinha e as dependências para funcionários, era edificado em pedra, bem como as chaminés, com janelas nas salas que se abriam em direção a um vale com magnífica vista da paisagem circundante, de matas de araucárias e campos de altitude. Os dois pisos superiores, onde ficariam os apartamentos (onze por andar), tinham as paredes transversais em tijolo, provavelmente desempenhando uma função estrutural, enquanto as paredes longitudinais eram em madeira, o mesmo material dos decks, que existiam apenas nos quartos voltados para o vale. Coroando o conjunto, Oswaldo Bratke optou por uma cobertura em duas águas desencontradas, em telhas de fibrocimento, com beirais amplos sustentados por mãos francesas.

Pinheiro (1997) que estudou de forma detalhada as publicações de arquitetos paulistas em *Acrópole* durante as décadas de 1930 e

3. BRATKE, Oswaldo Arthur; RIBEIRO, Noé. *Memorial descritivo do plano de urbanização da gleba de terreno conhecida como Homem Morto, em Campos do Jordão*. São Paulo, Melhoramentos, 1944. Acervo de Projetos da Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, código de arquivo: pasta de bairro n° 13.

1940, fez considerações pontuais sobre a perspectiva do hotel em estudo nesse artigo. Segundo ela:

O projeto tem certas afinidades com os projetos de hotéis realizados por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa naqueles anos: implantação em meia-encosta, grandes águas e amplas varandas, uso de pedras no embasamento e chaminés (PINHEIRO, 1997, fig. 131).

Outros autores comentam o conjunto de estudos para casas de campo em Campos do Jordão, publicados por Bratke na revista *Acrópole* entre os meses de abril e julho de 1944, do qual faz parte a perspectiva do hotel aqui apresentado. Para Segawa (2012), tais desenhos apareceram em um momento dos anos 1940 em que Bratke passava a se dedicar à "prática de novos conceitos [em uma] efetiva busca de uma modernidade" (SEGAWA; DOURADO, 2012, p. 29). Dessa forma, as imagens mostram:

Edificações de geometria nítida e de predominância horizontal, plano único de cobertura com grandes beirais, materiais deixados à vista (pedra e madeira, principalmente) e generosos panos de vidro – configurando a tênue separação interior/exterior, valorizando a belíssima paisagem campestre daquela estância turística (SEGAWA; DOURADO, 2012, p. 29).

A respeito dos mesmos desenhos, Camargo (2000) destaca o fato do programa casa (ou hotel) de campo ser um dos:

Primeiros registros de residências com uma linguagem desvinculada do repertório convencional, onde Bratke explorou a rusticidade de alguns materiais in natura, como pedra e madeira. O aspecto lúdico e alternativo dessas moradias, onde já é possível verificar telhado de inclinação única e amplas aberturas, facilitava a aceitação da nova linguagem por parte dos moradores (CAMARGO, 2000, p. 99).

Buscando complementar as informações apresentadas pelos três autores citados, faremos a seguir uma comparação entre o Hotel Jardim do Embaixador e o Park Hotel São Clemente, em Nova Friburgo RJ.

Também localizado na Serra da Mantiqueira, mas na cidade de Nova Friburgo RJ, essa obra de Lúcio Costa (1902-1998) foi concebida quase ao mesmo tempo em que Oswaldo Bratke se dedicava ao projeto para Campos do Jordão (1944). Tanto o hotel paulista quanto o fluminense estavam relacionados com empreendimentos imobiliários destinados às classes abastadas do Rio de Janeiro e de São Paulo: o de Costa, com o loteamento Cidade Jardim Parque São Clemente, segundo Comas (2010), "loteamento residencial de 93 ha. para casas de fins de semana ou veraneio", propriedade da família Guinle; e o de Bratke, com o loteamento Jardim do Embaixador, propriedade da Sociedade de Imóveis e Melhoramentos Ltda. As duas obras se assemelham também na preocupação em "passar a imagem de lazer sofisticado, mas informal", conforme explica Comas (2010), integrando-se à paisagem pré-existente. Ambos os edifícios possuem beirais amplos e apartamentos com varandas dispostas de forma a aproveitar as melhores vistas.

Mas talvez a similaridade mais significativa esteja nos materiais *naturais* (madeira, pedra e tijolo) utilizados, algo que pode ser explicado por dois fatores. O primeiro deles é a facilidade de se obter esse tipo de matéria-prima tanto na Campos do Jordão quanto na Nova Friburgo dos anos 1940, ainda sem legislações ambientais que restringissem a obtenção de madeira através do corte de árvores nativas ou a operação de pedreiras. Com relação ao tijolo e às telhas usados por Costa, Comas afirma que "A Cerâmica Parque São Clemente, de propriedade dos loteadores, [podia] abastecer o bairro com toda sorte de produtos cerâmicos". Bratke, por sua vez, pode ter usado tijolos das olarias de municípios próximos à Campos do Jordão, localizados no Vale do Paraíba ou no Sul de Minas Gerais. O segundo fator, e provavelmente o mais importante, é a relação com um imaginário turístico de montanha,⁴ atividade econômica que estava em franca ascensão nas duas cidades na década de 1940, e

4. Segundo Silva (2011), turismo de montanha pode ser definido como uma forma de turismo na qual os usuários são motivados a vivenciar espaços caracterizados por imagens: histórico/culturais, associadas a um tempo/contexto já não existente; naturais/ecológicas, relacionadas às paisagens típicas de montanhas; sociais de prestígio, onde se acredita que apenas um grupo favorecido (elite) é que habita/usufrui de regiões de montanha; de lazer, onde o usuário objetiva fugir de um espaço estressante em busca de um paraíso; e afetivas, onde a montanha está associada a experiências pessoais positivas.

que pressionava os construtores a adequar suas obras a um estilo montanhês, de cunho marcadamente campestre.⁵

Em relação às diferenças, duas chamam a atenção. A primeira delas é o fato do hotel de Lúcio Costa ter sido efetivamente construído e logo cedo ter entrado para a historiografia oficial, diferentemente de seu *irmão* jordanense, caído no esquecimento. Inaugurado em 1944, Bruand (2010)⁶ observa que o Park Hotel São Clemente apareceu na edição de setembro de 1947 da revista francesa *Architecture d'aujourd'hui* e no livro de Henrique Mindlin, *Modern Architecture in Brazil*, que foi lançado em versões em inglês, francês e alemão no ano de 1956. Posteriormente, conforme Oliveira et al. (2007):

O hotel serviu de moradia para a família Guinle, no ano de 1958. Mais tarde [...] o Park Hotel passou por três administrações ainda como pousada, sofrendo algumas intervenções e acréscimos [...] seus antigos administradores alegaram dificuldade de manutenção e de obtenção de rentabilidade, devido às suas limitações físicas, que dificultam a continuidade de uso como local de pernoite por possuir apenas dez aposentos. Fica evidenciado que a transcendência no tempo dessa obra, tornando-a conhecida até hoje, deveu-se especialmente a sua permanência de uso, além do tombamento em 1985 (OLIVEIRA et al., 2007, p. 7 e p. 10).

Cavalcanti (2001) afirmou em um de seus livros que *O Park Hotel é, para muitos, a obra-prima de Lúcio Costa* (p. 189). Mas a presença em várias páginas da historiografia da arquitetura moderna brasileira e o tombamento a nível federal, pelo Iphan, não parece ter de fato protegido o hotel nos últimos trinta anos. À época do artigo de Oliveira et al, em 2007, os autores relataram que o hotel estava desativado há cerca de dez anos. Com relação ao estado atual da obra, não encontramos uma informação precisa. Os rumores, contudo, não são bons. Em uma busca na internet descobrimos várias notícias publicadas entre 2004 e 2007 que confirmam o mau estado de conservação do prédio apontado no artigo. Em 2011, o hotel parece ter sido seriamente danificado

5. Tais expressões aparecem na legislação de Nova Friburgo, na época do projeto do Park Hotel São Clemente, conforme analisado por Comas (2010).

6. Trata-se da tese de doutorado desse pesquisador francês, concluída em 1969 e publicada no Brasil pela primeira vez em 1981.

pelas fortes chuvas que atingiram a região serrana fluminense. Por fim, uma notícia em um site sobre Nova Friburgo divulgada em 2014 afirma que a obra de Lúcio Costa teria sido destruída em um incêndio.

O Hotel Jardim do Embaixador, por sua vez, tem somente a sua perspectiva em Acrópole citada, e mesmo assim, apenas nos estudos mais detalhados sobre Oswaldo Bratke, a partir dos anos 1990, mas sem grande destaque. Talvez o principal motivo para essa *invisibilidade* seja o fato da obra jamais ter saído do papel. Oswaldo Bratke e a Sociedade de Imóveis e Melhoramentos Ltda. poderiam ter desistido da execução da pousada devido ao fato de que Campos do Jordão, em 1944, já possuía um número considerável de pensões e dois hotéis concluídos – o Toriba e o Grande Hotel – com pelo menos outros três em fase inicial de projeto ou construção – o Hotel dos Lagos, o Rancho Alegre e o Hotel Vila Inglesa.⁷

Bratke optou – ao invés de mais um hotel – por construir um restaurante em seu bairro, o qual foi administrado por uma família alemã durante trinta anos. Assim, além de instalar um programa que era mais *inédito* naquele momento na estância turística em formação, também conseguiu criar uma edificação térrea na quadra central do Jardim do Embaixador, mais *harmônica* com as pequenas casas de campo construídas no restante do loteamento.

Finalmente, a forma como a historiografia tratou cada uma dessas obras tem a ver com a forma como cada arquiteto era visto no tempo em que esses projetos foram desenvolvidos. Lúcio Costa em 1944 já era uma figura bastante conhecida no cenário da arquitetura moderna nacional e internacional, tendo desempenhado um papel decisivo no episódio da vinda de Le Corbusier (1887-1965) ao Brasil em 1936 – a qual culminou no projeto para o Ministério da Educação e Saúde Pública – Mes no Rio de Janeiro; e também na criação do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (antigo Sphan e atual Iphan) em 1937, por meio do qual forneceu material visual para Philip Goodwin (1885-1958) organizar a exposição e o livro *Brazil*

7. O Toriba (1943) era propriedade de Ernesto Diederichsen e Luiz Dumont Villares. Luiz era primo de Arnaldo Dumont Villares e sobrinho de Ricardo Severo, sócios do Escritório Técnico Ramos de Azevedo, Severo & Villares Cia. Ltda., que executou a obra. O Grande Hotel Cassino de Campos do Jordão (1944) foi construído pelo próprio Bratke e seu sócio, Carlos Botti, a pedido do governo estadual. O Hotel dos Lagos seria inaugurado em 1945 e o Rancho Alegre em 1946, este último bem próximo ao bairro Jardim do Embaixador. Por fim o Hotel Vila Inglesa, inaugurado em 1947, foi construído por Moya & Malfatti.

Builds em 1943⁸ – que traça um paralelo entre a riqueza da arquitetura tradicional da era colonial e a inovação da arquitetura moderna brasileira no século XX. Dentro desse contexto, o Park Hotel São Clemente era uma espécie de síntese entre esses dois períodos históricos, vistos na década de 1940 como as duas épocas de maior qualidade arquitetônica no Brasil.

O Oswaldo Bratke de 1944, por sua vez, era conhecido no cenário paulista, mas não nacionalmente. Oriundo do Mackenzie College, onde recebeu uma formação tradicional e acadêmica, os projetos de Bratke eram vistos naquele momento como ecléticos ou historicistas demais para que pudessem figurar em *Brazil Builds*. Sua produção no Jardim do Embaixador – embora já contivesse interessantes experimentações modernas – foi posteriormente esquecida pelo próprio autor e por seus pares, após a *unção* de Oswaldo Bratke à *ordem dos grandes arquitetos modernos brasileiros*, nos anos 1950.

A segunda divergência entre o Park Hotel e o Hotel Jardim do Embaixador está nas próprias construções, mais precisamente nos sistemas estruturais adotados pelos arquitetos. Segundo Bruand (2010), a estrutura em Nova Friburgo é composta por pilares e vigas de eucalipto, que sustentam pisos superiores de madeira, enquanto que a de Campos do Jordão – conforme o memorial entregue por Bratke para registro na prefeitura – é composta por pilares, vigas e lajes de concreto. Outro diferenciador está nas coberturas, como mostra Serapião (2008):

Em comum, respondendo à necessidade do abrigo moderno na montanha, ambos utilizaram materiais naturais, como madeira e pedra [...] e telhados inclinados. No entanto [...] enquanto [Costa] usa telhas de barro, Bratke adota fibrocimento. E o contraste entre materiais artesanal e industrializado diz muito [...] acredito que, nos dois casos, as opções foram estilísticas. Se Costa reforça a aproximação com construções luso-brasileiras, Bratke liga-se à industrialização dos componentes construtivos, influenciado por norte-americanos da costa oeste. Isso reforça a tese de que os arquitetos paulistas – de forma geral – aproximaram-se nesse momento da produção dos EUA (SERAPIÃO, 2008).

8. Segundo a dissertação de Eduardo Costa (2009), "parte da documentação fotográfica – cerca de um quinto – disponível para a construção narrativa de Goodwin foi previamente entregue por Lúcio Costa, de dentro do Sphan, para a comitiva do MoMA" (p. 149).

Seguindo a linha de raciocínio defendida por Serapião, procuramos referências formais para o trabalho de Oswaldo Bratke, em obras estadunidenses.

SUGAR BOWL SKI LODGE, DE WILLIAM WURSTER

Durante o desenvolvimento da pesquisa de mestrado, foram feitas buscas em alguns periódicos de arquitetura norte-americanos da década de 1940⁹, com o objetivo de selecionar projetos que pudessem dialogar com as edificações de Bratke no Jardim do Embaixador. O arquiteto sempre teve uma relação de proximidade com os Estados Unidos. Sua formação básica e superior se deu em escolas fundadas por norte-americanos e com ensino nos moldes estadunidenses – a Escola Americana e o Mackenzie College – na capital paulista. E dentro do contexto dos anos 1940, como afirma Irigoyen (2002), existiram “certos paralelos entre a arquitetura residencial estadunidense e a sua equivalente em São Paulo” (IRIGOYEN, 2002, p. 116).

Bastante significativa nesse sentido é a visita do arquiteto Vilanova Artigas (1915-1985) aos Estados Unidos entre 1946 e 1947, com o objetivo de criar uma relação São Paulo-EUA, em contraponto à aliança Rio de Janeiro-França, que já havia se estabelecido na década anterior, com a visita de Le Corbusier que culminou no projeto para o edifício do Mesp. Irigoyen mostra que no projeto de pesquisa que Artigas apresentou à Fundação Guggenheim (que patrocinou a viagem) fica evidente que a São Paulo da década de 1940 era um lugar aberto a múltiplas influências, desde que pudessem se adequar às condições locais. Isso confirma tanto a existência de certa rivalidade entre as produções de São Paulo e Rio de Janeiro, como uma reticência paulista em filiar-se a uma única corrente do movimento moderno. Contribuía para essa desejada pluralidade a presença de diversos arquitetos nativos e emigrantes europeus em solo americano, algo chamado por Hugo Segawa no prefácio do livro de Irigoyen como “o exílio dourado dos luminares da arquitetura europeia do século XX” (SEGAWA apud IRIGOYEN, 2002, p. 13), e por Artigas no projeto enviado à Fundação Guggenheim de “monopólio dos grandes arquitetos do mundo” (ARTIGAS apud IRIGOYEN, 2002, p. 148).

Ainda segundo Segawa (2012), em 1948, Oswaldo Bratke faz sua primeira viagem ao exterior, visitando a costa oeste estadunidense.

9. Como *Arts & Architecture* e *Architectural Forum*, entre outras, das quais Bratke era assinante na época em estudo.

Na ocasião, acertou a publicação, na revista *Arts & Architecture*, do projeto de sua casa e atelier na rua Avanhandava em São Paulo, se tornando, provavelmente, o primeiro arquiteto latino-americano a ter uma obra divulgada no periódico californiano. Segawa (1999), em outro livro,¹⁰ explica que Bratke era um admirador:

Sobretudo da obra de Richard Neutra¹¹ (1892-1970) e [do] programa das *Case Study Houses*¹² (racionalização da construção, industrialização e experimentação de materiais, análise dos novos modos de vida pós-segunda guerra) [o qual] marcou vários arquitetos paulistas (SEGAWA, 1999, p. 140).

Em entrevista a Ferraz (1957) em 1957, Oswaldo Bratke menciona o papel pioneiro dos teuto-americanos Walter Gropius (1883-1969) e Mies van der Rohe¹³ (1886-1969). No ano seguinte, em depoimento a John Peter¹⁴, afirma que o estadunidense Frank Lloyd Wright (1867-1959) foi uma das inspirações para seu trabalho, fato que é destacado na parte do livro de Bruand dedicada a Bratke. Por fim, na dissertação de Mônica Junqueira de Camargo, além de citar esses arquitetos, a autora mostra semelhanças visuais entre obras do mestre paulista e obras do húngaro Marcel Breuer¹⁵ (1902-1981) e dos norte-americanos Craig Elwood (1922-1992) e Charles (1907-1978) e Ray Eames (1912-1988).

Diante dessas diversas relações de Oswaldo Bratke com a arquitetura estadunidense das décadas de 1940 e 1950, saímos à busca de algum projeto norte-americano que permitisse comparações com o Hotel Jardim do Embaixador e o Park Hotel São Clemente. A obra encontrada foi o Sugar Bowl Ski Lodge, construído em 1938

10. Primeira publicação em 1998.

11. Arquiteto austríaco que emigrou nos anos 1920 para os Estados Unidos.

12. Uma das mais significativas contribuições da revista *Arts & Architecture* foi o *Case Study House Program*, que consistia em convidar profissionais para projetarem e, em alguns casos, executarem residências para a classe média norte-americana do pós-segunda guerra, utilizando para isso uma linguagem arquitetônica moderna.

13. Que se mudaram para a América do Norte na década de 1930.

14. Para compor o livro *Masters of Modern Architecture*, publicado por Peter em 1958 e republicado em 1994 com o título *The Oral History of Modern Architecture*.

15. Que emigrou para os Estados Unidos nos anos 1930.

pelo californiano William Wilson Wurster (1905-1973) – publicado em julho de 1943 na revista *Architectural Forum*.

A primeira semelhança que se nota entre os projetos de Bratke, Lúcio Costa e Wurster é Norden, localidade onde se encontra o Sugar Bowl, uma estação de esqui na Califórnia que também teve o turismo de montanha despontando como sua principal atividade econômica a partir das décadas de 1930 e 1940. Na construção em si, os materiais usados no acabamento são praticamente os mesmos, mas a reportagem em *Architectural Forum* não menciona qual o sistema estrutural adotado. Da mesma forma que os brasileiros, o arquiteto estadunidense se preocupou em garantir a iluminação e o aquecimento natural do sol nos interiores do hotel, bem como obter a partir das janelas as melhores vistas do entorno, pontos destacados no texto publicado por ele no periódico.

Em relação à volumetria, o Sugar Bowl se parece mais com o hotel de Oswaldo Bratke, ao possuir dois pavimentos superiores destinados aos quartos, e também devido às mãos francesas que sustentam a cobertura, solução que o arquiteto paulista empregou não apenas no hotel, mas em outras obras no Jardim do Embaixador e ao longo de sua carreira. Já a quantidade e a configuração dos apartamentos do estabelecimento norte-americano se assemelham com a do Park Hotel São Clemente, pois nas duas obras os dormitórios (sete por andar no de William Wurster e dez no de Lúcio Costa) são diretamente servidos por banheiros. No projeto de Bratke, há uma tendência a aproveitar ao máximo o espaço em planta, dispondo quartos em duas fachadas e colocando quatro instalações sanitárias para atender onze apartamentos em cada pavimento. Por fim, a cobertura do Sugar Bowl, em uma água, é bem mais acentuada que a das obras brasileiras, o que se justifica pelo fato do acúmulo de neve ser intenso nos telhados da região de Norden.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar das diferenças identificadas entre as construções analisadas, é interessante perceber como esses três arquitetos criaram soluções formais aproximadas ao conceber seus *abrigos rústicos de montanha*. Acreditamos que a frase abaixo, que Lauro Cavalcanti usou para descrever o Park Hotel São Clemente, também serviria para explicar o Hotel Jardim do Embaixador, de Oswaldo Bratke:

Lúcio Costa dá formas, neste projeto, a algumas das questões-chave da época: dialética entre futuro e passado, casamento de técnicas industriais e artesanais, integração com a natureza, a busca de uma ponte entre rusticidade e sofisticação em uma interpretação brasileira da linguagem internacional (CAVALCANTI, 2001, p. 189-190).

Os exemplos apresentados servem para mostrar como ocorreu a difusão da arquitetura moderna no interior do Brasil, em “prédios de pequena escala em locais onde só havia técnicas rústicas de construção” (CAVALCANTI, 2001, p. 189). As obras selecionadas para essa comunicação também fogem um pouco dos projetos mais conhecidos, constituindo-se como uma oportunidade para comentar aqueles projetos que se encontram em uma posição um tanto secundária dentro das carreiras de cada arquiteto mencionado, a despeito de sua qualidade arquitetônica ou de sua importância dentro da carreira pessoal de cada arquiteto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRATKE, Oswaldo Arthur; RIBEIRO, Noé. *Memorial descritivo do plano de urbanização da gleba de terreno conhecida como Homem Morto, em Campos do Jordão*. São Paulo, Sociedade de Imóveis e Melhoramentos Ltda., 1944. Acervo de Projetos da Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, código de arquivo: pasta de bairro nº 13.

BRATKE, Oswaldo Arthur. *Projeto para um hotel na zona Homem Morto*. São Paulo, Sociedade de Imóveis e Melhoramentos Ltda., 1944. Acervo de Projetos da Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, código de arquivo: pasta de projeto nº 596.

----- . Estudos para casas de campo em Campos do Jordão. *Acrópole*, abr. 1944, maio 1944 e jul. 1944 <www.acropole.fau.usp.br>

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo, Perspectiva, 2010.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. *Princípios de arquitetura moderna na obra de Oswaldo Arthur Bratke*. Orientador Paulo Bruna. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2000.

CAVALCANTI, Lauro. *Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura, 1928-1960*. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Arquitetura moderna, estilo campestre. Hotel, Parque São Clemente. *Arquitextos*, São Paulo, ano 11, n. 123.00, Vitruvius, ago. 2010 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.123/3513>>.

COSTA, Eduardo Augusto. *Brazil builds e a construção de um moderno na arquitetura brasileira*. Orientadora Iara Schiavinatto. Dissertação de mestrado. Campinas, IFCH Unicamp, 2009.

FERRAZ, Geraldo. Novos valores na arquitetura moderna Brasileira II – Oswaldo Bratke. *Habitat*, n. 45, São Paulo, nov./dez. 1957.

IRIGOYEN, Adriana. *Wright e Artigas: duas viagens*. São Paulo, Atelier Cultural, 2002.

OLIVEIRA, Arthur Mendes de, et al. Park Hotel: o regionalismo crítico de Lúcio Costa e o desafio da rearquitetura em obras modernas. *Anais do VII Seminário Docomomo Brasil*. Porto Alegre, Docomomo, 2007.

PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. *Modernizada ou moderna? A arquitetura em São Paulo: 1938-1945*. Orientador Benedito Lima de Toledo. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 1997.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil: 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 1999.

SEGAWA, Hugo; DOURADO, Guilherme Mazza. *Oswaldo Arthur Bratke: a arte de bem projetar e construir*. São Paulo, PW Editores, 2012.

SERAPIÃO, Fernando. Outra montanha mágica. *Projeto*, n. 340, jun. 2008.

SILVA, Carla Maria Alves da. *A imagem dos destinos turísticos de montanha: olhares dos residentes e dos turistas*. Orientadora Elisabeth Kastenholz. Tese de doutorado. Aveiro, Degei UV, 2011.

WURSTER, William Wilson. Ski lodge. *Architectural Forum*, v. 79, n. 1, jul. 1943.